

Hausarbeit zum Seminar „GANZ SCHÖN MÄCHTIG Über das Klassische in der Architektur“

**Totalitäre Architektur auf dem Höhepunkt ihres Einflusses in der
Sowjetunion, am Beispiel des Regierungsviertelprojekts in Kyjiw der
1930er Jahre.**

Verfasserin: Dariia Tolstanova, Matrikelnummer: 03792195

Prüfer: Dr. techn. Achim Reese

Semester: SoSe 2025

Abgabedatum: 25.08.2025

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
1. Politischer und historischer Kontext	4
1.1. Politische Lage in der UdSSR und in der sowjetischen Ukraine der 1930er Jahre.	5
1.2. Vom Avantgarde-Experiment zum sozialistischen Neoklassizismus	6
1.3. Architektur und ideologische Repräsentation in der Sowjetunion nach 1920er Jahre	7
2. Generalplan Kyjiw 1935 und Wettbewerb Regierungsviertel	8
2.1. Die Verlegung der Hauptstadt und die Wahl des Standortes	9
2.2. Regierungsviertelprojekte	12
3. Der Konflikt mit dem religiösen Erbe	18
3.1. Geplanter Abriss der Sophienkathedrale.	18
3.2. Abriss des St. Michaelskloster	20
4. Architektur als Machtinstrument	22
4.1. Ideologische Dimension und architektonische Sprache	24
Fazit	26
Literaturverzeichnis	28
Abbildungsnachweis	30
Eigenständigkeitserklärung	31

Einleitung

Im Jahr 2020 unterzeichnete der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, die Executive Order on Promoting Beautiful Federal Civic Architecture, in der er die „traditionellen“ klassischen Formen direkt mit den Werten der Demokratie und der republikanischen Identität verknüpfte: „They sought to use classical architecture to visually connect our contemporary Republic with the antecedents of democracy in classical antiquity...“¹. Im selben Dokument formulierte er den sogenannten ideologischen „ästhetischen Vektor“ für öffentliche Räume: „Applicable Federal public buildings should uplift and beautify public spaces, inspire the human spirit, ennoble the United States...“; „In the District of Columbia, classical architecture shall be the preferred and default architecture...“². In allen diesen Aussagen erwähnt Trump fortwährend die „klassische Architektur“ Amerikas, worunter er Bauten versteht, die im Stil des Greek Revival errichtet wurden, einer Strömung des Neoklassizismus, wie etwa: Second Bank of the United States in Philadelphia, Pennsylvania, das Pioneer Courthouse in Portland, das White House, das Capitol Building und andere³. Das Greek Revival entstand als Reaktion auf das amerikanische Interesse an der klassischen Kultur und den Wunsch, das eigene Land mit den Idealen der antiken griechischen Demokratie zu assoziieren. In allem lässt sich der Wille erkennen, einen Architekturstil als Instrument politischer Macht und Repräsentation zu nutzen.

In der Vergangenheit gab es viele Vorbilder dafür, dass Regierungen klassische Architektur nutzten, um ihre politische Botschaft zu untermauern. Besonders deutlich zeigt sich dies in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts. In der Sowjetunion der 1930er Jahre wurde die Architektur unter strenger Parteikontrolle gestellt und zu einem Propagandainstrument entwickelt. In seiner Arbeit über die nationale Identität in der Architektur schreibt Architekt Bohdan Cherkes, dass Architektur zu einem Mittel werde, um die nationalen Ideale des sowjetischen Menschen zu untermauern. Er betont, dass republikanische Zentren wie Kyjiw, Moskau und Minsk unter dem enormen Einfluss der staatlichen Ideologie und Politik entstanden ist⁴.

Vor diesem Hintergrund entfaltet sich das Thema des sozialistischen Neoklassizismus als Machtinstrument besonders anschaulich am Beispiel eines wohl der schnellsten und ambitioniertesten Projekte der Stalin Ära - des Projekts für das Regierungsviertel von Kyjiw im Jahr 1935. Architekt Tyt Hevryk stellte treffend fest, dass der Umbau Kyjiws ein Versuch der sowjetischen Macht war, die historische Stadt in eine Hauptstadt der neuen sozialistischen Ära zu verwandeln⁵. In den Jahren 1934-1936 fand ein Architekturwettbewerb unter deutlichem Einfluss politischer Vorgaben statt: Die Entwürfe wurden in erster Linie nach ihrer Übereinstimmung mit den ideologischen Anforderungen der Epoche bewertet. Diese Transformation bedeutete nicht nur den Bau neuer Gebäude, sondern auch die Zerstörung eines erheblichen Teils der historischen Bausubstanz Kyjiws. Einer der Initiatoren des Projekts, der Sekretär des Zentrale Komitee der Kommunistischen Partei der sowjetischen Ukraine (ZK

¹ Donald J. Trump, 2020, Sek. 1.

² Donald J. Trump, 2020, Sek. 2(a)

³ Donald J. Trump, 2020, Sek. 1

⁴ Vgl. Черкес [Cherkes], 2006, § 1-2

⁵ Vgl. Геврик [Hevryk], 1984, S. 1

der KP(b)U Pawel Postyschew, forderte offen dazu auf, „den historischen Plunder zu beseitigen, der durch seine bloße Existenz die Wurzeln des ukrainischen bürgerlichen Nationalismus nährt“, um Platz für das neue Zentrum zu schaffen⁶. Im Verlauf des Wettbewerbs wurde beschlossen, mehrere alte Kirchen und Klöster, die das vorrevolutionäre Erbe symbolisierten, abzureißen und an ihrer Stelle ein monumentales Ensemble zu errichten: zwei symmetrische Regierungs-Hochhäuser, getrennt durch ein nahezu 100 Meter hohes Lenin-Denkmal, vor dem sich ein riesiger Paradeplatz (etwa 180 m breit mit einer Fahrbahn von 125 m) erstrecken sollte⁷.

Trotz der Bedeutung dieses Projekts hat es in der Historiographie bislang keine umfassende Betrachtung erfahren. Forschungen widmeten sich detailliert der stalinistischen Architektur Moskaus und den allgemeinen Tendenzen der sowjetischen Baukunst, doch das Regierungsviertel von Kyjiw in den 1930er Jahren blieb oft im Schatten bekannterer Vorhaben. Zwar existieren Archivdokumente zu dem Wettbewerb, doch werden sie kaum untersucht. Zeitungsartikel werden fast blind erstellt, indem Journalisten einander Fehler abschreiben und Wertungen als Fakten ausgeben. Veröffentlichungen aus der Stalin-Ära sind als Produkte des Totalitarismus politisiert und subjektiv. Nicht einmal alle Teilnehmer sind aufgeführt: So wird das Projekt des in die USA geflohenen Architekt Serhij Hryhorjew unter den Wettbewerbsbeiträgen gar nicht erwähnt⁸. Einzelne Aspekte sind in Arbeiten zur Geschichte Kyjiws angesprochen, doch eine ganzheitliche Analyse dieses städtebaulichen Konzepts liegt bislang nicht vor. Die vorliegende Arbeit besteht darin, den „neuen“ Generalplan von Kyjiw von 1935 und den Wettbewerb für das Regierungsviertel als einheitliches ideologisches Zentrum im Kontext der Nutzung von Architektur als Machtinstrument zu betrachten.

1. Politischer und historischer Kontext

Architektur existiert stets im Kontext politischer und historischer Prozesse. Die sowjetische Architektur der 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts ist unmittelbar mit den ideologischen Vorstellungen und dem gesamten politisch-historischen Hintergrund jener Zeit verknüpft. Die Stalin Ära, die mit wirtschaftlichen Reformen im Rahmen des ersten Fünfjahresplans begann und zu einer Verschärfung der ideologischen Kontrolle heranwuchs, spiegelte sich direkt in der Architektur wider⁹. Gerade in dieser Zeit erfolgte die Verlegung der Hauptstadt der Ukrainischen SSR von Charkiw nach Kyjiw, um die Bedeutung der sozialistischen Macht demonstrativ zu festigen – nicht nur in der sowjetischen Ukraine (UkrSSR) selbst und in der Sowjetunion insgesamt, sondern auch über deren Grenzen hinaus. Die politische Entscheidung zur Hauptstadtverlegung war nicht nur ein administrativer Akt, sondern auch ein strategischer Schritt, der tiefgreifende städtebauliche Veränderungen und eine ideologische „Umformatierung“ des Erscheinungsbildes von Kyjiw nach sich zog¹⁰. Die Notwendigkeit der Hauptstadtverlegung wurde als Folge der Stärkung des Staates begründet: „Die sowjetische Ukraine ist

⁶ Постышев [Postyschew], zit.n. Широчин [Shyrochin], 2020, S. 86

⁷ Vgl. Широчин [Shyrochin], 2020, S. 164

⁸ С. Широчин [S. Shyrochin], 2020, S. 7

⁹ Vgl. Геврик [Неврук], 1984, S. 1

¹⁰ Vgl. Геврик [Неврук], 1984, S. 3

heute ein kraftvolles, in jeder Weise starkes Land. Daher sind alle Gründe, die früher verhinderten, dass Kyjiw die Hauptstadt der Ukraine werden konnte, weggefallen“¹¹.

1.1. Politische Lage in der UdSSR und in der sowjetischen Ukraine der 1930er Jahre.

Die Festigung der Macht Stalins in der UdSSR markierte einen Wendepunkt beim Übergang von einer relativ kulturellen Autonomie der UkrSSR in den 1920er Jahren hin zu vollständiger Vereinheitlichung. Insgesamt waren die 1920er Jahre des 20. Jahrhunderts von avantgardistischen und modernistischen Strömungen in der Kunst und auch in der Architektur geprägt. Man kann sagen, dass es eine wahre kreative Blütezeit war, die Sowjetunion hatte alle Voraussetzungen, um eine führende Nation in kultureller und industrieller Entwicklung zu werden. Doch bereits 1924, als Stalin an die Macht kam, begann diese Dynamik allmählich zu erlöschen, die Architektur wurde immer einheitlicher und stärker auf die Festigung der Macht ausgerichtet. Mitte des Jahrzehnts gerieten konstruktivistische Experimente unter scharfe Kritik. Ein besonders anschauliches Beispiel ist der Druck auf den „zu modernen“ Kyjiwer Hauptbahnhof, der 1928–1930 erbaut wurde und bereits 1935 als „eine Verbindung von ukrainischem Barock, dem Stil des ukrainischen Chauvinismus, mit nacktem Konstruktivismus“ kritisiert wurde¹².

Zu Beginn der 1930er Jahre schlug die sowjetische Führung einen Kurs zur Unterdrückung „nationaler Abweichungen“ und zur Stärkung der Kontrolle über die Ukraine ein. Die Entscheidung, die Hauptstadt im Sommer 1934 von Charkiw nach Kyjiw zu verlegen, setzte sofort einen Prozess umfassender Stadterneuerung in Gang. Sie erfolgte unter Parolen wie „Wir haben keine Angst mehr vor euch“, gerichtet gegen den sogenannten äußeren Feind, der früher jederzeit die Stadt hätte angreifen können, nun aber die erstarkte sowjetische Macht fürchten müsse¹³. Die neue republikanische Führung strebte danach, auf den Hügeln von Kyjiw eine Architektur zu sehen, die einer sozialistischen Hauptstadt würdig war und allein durch ihr Erscheinungsbild Stärke und Macht demonstrieren sollte. Historiker Oleksandr Anisimov beschreibt diese Periode in der Geschichte Kyjiws in seinem Buch „Скорбное бесчувствие“ [Trauernde Gleichgültigkeit] mit tiefer Wehmut: „Die neue ukrainische Führung wollte etwas auf den grauen Hügeln des Flusses Dnipro sehen, das den monumentalen Bauten des Römischen Reiches, den Palästen Assyriens oder den ägyptischen Pyramiden, natürlich im Maßstab der Absicht, ebenbürtig war... Einen besseren und heimtückischeren Weg, Kirchen zu zerstören (und damit sowohl Religion als auch die ukrainische nationale Kultur auszurotten), als an ihrer Stelle „Fundamente des neuen Glaubens“ zu errichten, ist kaum vorstellbar“¹⁴.

Die praktische Folge dieses Ansatzes war der Abbruch zahlreicher Baudenkmäler, insbesondere von Kirchen und Klöstern. Unmittelbar nach der Hauptstadtverlegung wurde beschlossen, in Kyjiw ein neues Regierungszentrum der Ukrainischen SSR zu errichten. Die Kyjiwer Planungsbehörde erarbeitete innerhalb weniger Monate mehrere Varianten für die Lage des Regierungskomplexes – viele sahen die

¹¹ Постышев [Postyschew], zit.n. Широкин [Shyrochin], 2020, S. 13

¹² Соціалістичний Київ (1935, Nr. 1) [Sotsialistichnyi Kyiv], zit.n. Геврик [Hevryk], 1984, S. 3

¹³ Vgl. Широкин [Shyrochin], 2020, S. 12

¹⁴ О. Анісімов [O. Anisimov], 2010, S. 137

Säuberung des historischen Stadtzentrums vor ¹⁵. Dazu gehörte der Abriss des Ensembles des Michaelsklosters aus dem 12.-18. Jahrhundert und der angrenzenden Kirchen, um Platz für einen monumentalen Regierungsplatz zu schaffen. Die Hauptkirche wurde 1936 gesprengt, doch die Ruinen blieben noch zwei Jahre bestehen. Anisimov schreibt, dass das Ausmaß der Zerstörungen im Märtyrerverzeichnis der in den Jahren des Kampfes gegen die Religion verlorenen Kultbauten dokumentiert wurde ¹⁶.

Das politische Klima der 1930er Jahre unterwarf das städtische Umfeld Kyjiws vollständig den Zielen der kommunistischen Ideologie. Cherkes fasst zusammen: „Wurde objektiv durch den gesamtowjetischen Wettbewerb für den Entwurf des Regierungszentrums der Hauptstadt der Sowjetukraine deutlich, der die Moskauer Erfahrung... auf der Grundlage der Zerstörung von Baudenkmalern übernahm“ ¹⁷. Der Generalplan und das Projekt für das Regierungszentrum in Kyjiw dienten als Katalysator für die totale Umgestaltung des städtischen Raums unter dem Diktat der Ideologie.

1.2. Vom Avantgarde-Experiment zum sozialistischen Neoklassizismus

Der bereits erläuterte Übergang von der modernistischen Optik der 20er Jahre zur absolutistischen Disziplin der 30er Jahre ist unglaublich paradox. In Charkiw und Kyjiw erlebte die experimentelle Architektur nach der Oktoberrevolution eine wahre Blütezeit. In denselben Städten, jedoch bereits ab Mitte des Jahrzehnts, gibt die "Repräsentativität" den Ton an - Monumentalität, mit leicht lesbaren ideologischen Kernaussagen. Die Verlegung der Hauptstadt erhöhte sofort den Einsatz, fortan sollte die Architektur Kyjiws nicht nur „funktionieren“, sondern die neue politische Realität sanktionieren. Dies ging einher mit dem Abbau des avantgardistischen Umfelds und der Etablierung einer einheitlichen Doktrin künstlerischer Richtigkeit.

Wenn die 1920er Jahre eine Zeit der Programme, Manifeste und mutigen Typologien waren ¹⁸, so erhielt Mitte der 1930er Jahre der wiedererkennbare Kanon den Vorrang: Symmetrie, Ordnung, axiale Komposition, Ensemble-Logik. Die ukrainische Hauptstadt wird zur Schaufensterbühne dieser Verschiebung vom „Laborstadt“ zur „Bühnenstadt“. Im Kern wird die Architektur Teil eines politischen Szenarios, von Paraden und Demonstrationen bis hin zur Hierarchie der Plätze und Fassaden. Dies ist keine natürliche stilistische Evolution, sondern ein Wechsel des politischen Auftrags. Dort, wo die Avantgarde Fragen stellte, gibt der Neoklassizismus Antworten, und zwar in der einzig „richtigen“ Form. Deshalb wurde die klassische Rhetorik für Kyjiw der Mitte der 1930er Jahre zu einem bequemen Übersetzungsmittel der Macht: Sie versprach Größe, Ordnung und Ewigkeit, während die Gesellschaft gezwungen war, unter Bedingungen von Gewalt und Angst zu leben ¹⁹.

¹⁵ Vgl. Геврик [Hevryk], 1984, S. 5

¹⁶ Vgl. Анісімов [Anisimov], 2010, S. 192

¹⁷ Б. Черкес [B. Cherkes], 2006, § Fazit

¹⁸ Vgl. Cooke, 1995, S. 9

¹⁹ Vgl. Марковський [Markovskiy], S. 191-193

1.3. Architektur und ideologische Repräsentation in der Sowjetunion nach 1920er Jahre

Architektur beginnt, sich in Politik zu verwandeln. In Kyjiw bedeutet dies, dass Gebäude und Plätze im Namen des Staates durch Maßstab, Achsen und Dominanten sprechen sollen. Nach der Beobachtung von Architekt T. Hevryk brachte bereits der Hauptstadttumzug „ließ die Notwendigkeit entstehen, der Stadt einen Charakter zu verleihen, der der politischen Doktrin des sowjetischen Staates entsprach“²⁰.

Der Mechanismus, wie die Macht aus Architektur eine politische Dekoration machte, lässt sich besonders deutlich am Beispiel des Moskauer Wettbewerbs nachvollziehen, dessen Geschichte bereits 1922 begann. Für die Realisierung des Palastes der Sowjets wurde 1931 der Platz für das neue weltliche Symbol der Macht durch den Abriss der Christ-Erlöser-Kathedrale freigeräumt²¹. Der Wettbewerb erhielt sofort den Status eines Musterprojekts und setzte Erwartungen für das ganze Land: er zog nicht nur sowjetische, sondern auch internationale Architekten an, darunter Le Corbusier und Hector Hamilton²². Hyperbolische Maßstäbe, Konzentration auf "ewige" Formen in Verbindung mit demonstrativer Technizität und schließlich der Rückgriff auf das Denkmal als Höhepunkt der Komposition²³. Das Gelände, auf dem einst die wichtigste orthodoxe Kirche des Russischen Reiches stand, wurde in eine Baustelle für den Hauptpalast der sowjetischen Epoche verwandelt, es handelte sich nicht einfach um einen Architekturwettbewerb oder um einen Stilwechsel, sondern um einen demonstrativen Akt der Umdeutung des historischen Raumes²⁴. Die öffentliche Reaktion auf solche Machtdemonstrationen war insgesamt weitgehend eindeutig, die Mehrheit unterstützte sie oder schwieg. Es gab jedoch auch einzelne Stimmen des Widerstands. Eine dieser Reaktionen war das Gedicht von Nikolaj Arnold aus dem Jahr 1930 „Прощай, хранитель Русской славы“ [Leb wohl, Hüter des russischen Ruhms], in dem er den Abriss der Kathedrale als Schande beklagt: „Es ist eine wahre Schande, dass die goldene Kuppel auf dem Schafott unter der Axt liegt!“²⁵

«...Мне жаль художников и зодчих,
Большой сорокалетний труд,
И помириться мысль не хочет,
Что храм Спасителя снесут.
...
Нет ничего для нас святого!
И разве это не позор,
Что «шапка золота литого»
Легла на плаху под топор!

²⁰ Т. Геврик [T. Hevryk], 1984, S. 3

²¹ Vgl. Сузуки [Suzuki], S. 181

²² Vgl. Chmelnizki, 2007, S. 86

²³ Vgl. Chmelnizki, 2007, S. 78-80

²⁴ Vgl. Chmelnizki, 2007, S. 75-77

²⁵ Vgl. Арнольд [Arnold], 1930

Прощай, хранитель Русской славы,
Великолепный храм Христа,
Наш великан золотоголовый,
Что над столицей блистал!»²⁶

Das Moskauer Szenario funktionierte nicht als Einzelfall, sondern als übertragbares Modell. Zuerst die Sanierung des historischen Zentrums, dann die Setzung eines repräsentativen Zentrums mit einer Hochhausdominante und einem Aufmarschplatz. Genau diese Abfolge von Handlungen wurde auch für den Kyjiwer Wettbewerb übernommen: der Abriss des Ensembles des Michaelskloster und der benachbarten Kirchen für den Bau des Regierungsplatzes, die Setzung einer Komposition mit einer hoch aufragende Dominante zwischen zwei Gebäudekörpern und die Forderung nach einer monumentalen Freitreppe zum Dnipro²⁷. Der sowjetische Neoklassizismus bringt die Klassik nicht zurück, er inszeniert sie als Werkzeug der Macht. Die Kyjiwer Projekte sind rituell symmetrisch und in einer ideologisch an die Antike angelehnten Stilistik gehalten, ihnen fehlt jedoch jeglicher humanistischer Gehalt. Am Ende wird Kyjiw zu einem Experimentierfeld für die Umsetzung ideologischer Vorgaben.

2. Generalplan Kyjiw 1935 und Wettbewerb Regierungsviertel

Die neue Führung wollte die Stärke der sowjetischen Macht im Herzen der sowjetischen Ukraine demonstrieren. In einer Stadt mit einem reichen vorrevolutionären und religiösen Erbe sollte Kyjiw sich von einer Stadt der Kirchen und Klöster in ein sogenanntes architektonisch vollendetes, wahrhaft sozialistisches Zentrum verwandeln²⁸.

Die Planung des Regierungsviertelprojekts begann noch vor seiner Erneuerung und vor der offiziellen Entscheidung über die Verlegung der Hauptstadt am 24. Juni 1934. Erst später begann die Planung des Generalplans der Hauptstadt. Der Umzug der Hauptstadt provozierte eine Wohnkrise, da es nicht nur darum ging, die Verwaltungsorgane zu verlegen, sondern auch alle Beamten mit ihren Familien umzusiedeln, deren Zahl auf etwa 20–30 Tausend Menschen geschätzt wurde²⁹. Der Erlass über die Erstellung des Generalplans wurde am 27. April 1935 erlassen, mit einer Frist bis Dezember desselben Jahres. Im Generalplan wurden erstmals die städtebaulichen Achsen von Kyjiw, die Verkehrsadern und -ströme, die Belastung der Infrastruktur analysiert sowie viele städtische Probleme formuliert und Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Der Generalplan wurde in nur einem halben Jahr erstellt, und gerade die Geschwindigkeit seiner Ausarbeitung wirkte sich auf seine Qualität aus. Um die Beschleunigung kümmerte sich persönlich Pawel Postyschew. Es gab viele Probleme, und sie sollten möglichst schnell gelöst werden. Das Fehlen eines Generalplans erlaubte es nicht, zahlreiche Infrastrukturprojekte in Angriff zu nehmen³⁰. Nach der Erschießung Postyschews im Jahr 1939, infolge

²⁶ Николай Арнольд [Nikolaj Arnold], 1930

²⁷ Vgl. Геврик [Неврук], 1984, S. 5–7; Широчин [Shyrochin], 2020, S. 164

²⁸ Малаков [Malakov], zit.n. Антиквар [Antikvar], 2016

²⁹ Vgl. Широчин [Shyrochin], 2020, S. 25

³⁰ Vgl. Широчин [Shyrochin], 2020, S. 30

der Feststellung der Ermittlungen über seine Beteiligung an der trotzkistischen Organisation in der sowjetischen Ukraine ³¹, wurde der Generalplan kritisiert und als Ergebnis bewusster Sabotage bezeichnet ³².

2.1. Die Verlegung der Hauptstadt und die Wahl des Standortes

Die „stalinistische Urbanistik“ lässt sich wohl am besten als totalitäres Regime in seiner ganzen Pracht anhand der Architektur beschreiben. Wenn man etwas macht, dann nur einmal - und für immer, keine Schritte nach links oder nach rechts. Der auszuarbeitende Generalplan musste zwingend endgültigen Charakter haben. Gibt es ein Problem mit der Disproportion der Bevölkerung? Die bestehende Bebauung - entdichten, neue schaffen! Gibt es ein Problem mit der Unterspülung der Ufer? Alle Ufer in Stein fassen und eine der schönsten Uferpromenaden gestalten! Gibt es ein Problem mit der künftigen Durchlassfähigkeit der Straßen? Neue Magistralen mit Boulevards und Plätzen anlegen. Die Stadt musste ideal werden! Vielleicht kann man die ursprünglichen Ideen und Vorschläge der Planer selbst sogar als positive Gedanken bezeichnen. Sie versuchten, die Stadt schön, aussichtsreich, mit viel Begrünung und großzügigen Plätzen zu gestalten. Doch Kyjiw hatte tatsächlich sehr viele topographische Probleme, die man zu lösen versuchte und analysierte zahlreiche Weltstädte, wie St. Petersburg der Kaiserzeit, Lissabon, Paris, Wien und andere ³³. Aber keine von ihnen eignete sich wirklich zur Lösung der spezifischen Kyjiwer Fragen.

Interessant ist, dass Kyjiw bereits in der Kaiserzeit nach dem Brand von 1811 eine Phase der Umgestaltung und die Erarbeitung eines Generalplans durchlaufen hatte. Damals erstellte der erste Hauptarchitekt von Kyjiw Andrii Melenskyj der Plan, dessen Projekt die Struktur des ältesten Stadtteils von Kyjiw, Podil, fast vollständig veränderte. Aus einem radialen Straßensystem entstand ein organisiertes rechteckiges Raster mit breiten Straßen. Nur schadete das Podil damals keineswegs, denn dieser Stadtteil nimmt alles auf und verarbeitet es, er macht alles zu seinem Eigenen. Vielleicht hat ihn gerade das später vor einem Abriss zugunsten neuer Hochhäuser bewahrt.

Auch in der UdSSR gab es eigene Erfahrungen mit der Rekonstruktion von Städten nach im Voraus durchdachten Generalplänen. Moskau und Charkiw erhielten neue Magistralen und Stadtteile, in der Hauptstadt der Sowjetunion wurden Straßen verbreitert, indem man die Bebauung auf einer Straßenseite vollständig abtrug ³⁴. Nur hatte Kyjiw immer seine Besonderheiten. Nach der erneuten Erlangung des Status als Hauptstadt wurde es zur drittgrößten Stadt der Sowjetunion. Deshalb musste die Stadt nicht einfach modernisiert, sondern vollständig auf die Entwicklung als Hauptstadt ausgerichtet werden. Das machte die Aufgabe von Anfang an erheblich komplizierter. Besonders schwierig war es, all dies in so kurze Fristen zu packen. Die Zentralisierung der Macht während der stalinistischen Diktatur spiegelte sich auch in der Hierarchie der Räume wider. Der Generalplan war eng

³¹ Vgl. Газета „День“ [Newspaper „Day“], 2003

³² Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 30

³³ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 31-32

³⁴ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 33

mit dem Wettbewerb für das Regierungszentrum verbunden. Der Ausgangspunkt der Stadt war nun der Regierungsplatz, und zu Beginn des Entwurfs des Generalplans war bereits beschlossen worden, ihn auf den vereinigten Sophien- und Michaelplatz zu legen. Fast das gesamte Zentralviertel, auf das der Schwerpunkt gelegt wurde, war bereits vollständig bebaut. Es vereinte Stadtteile von Kyjiw wie Lypky, Nowoje Strojenije und Werchniy Gorod, und so wurde beschlossen, die Transformationen in Form von Rekonstruktion der Plätze und Erweiterung der Straßen vorzunehmen. Beginnen wollte man natürlich mit dem Standort des zukünftigen Regierungszentrums. Mehrere Straßen, die zum Platz führten, wurden gleichzeitig umgestaltet. Die Sophien- und Michael-Straßen wurden verbreitert und in Boulevards umgewandelt. Die Triosvyatelska Straße wurde begradigt, und die Kostelnaya Straße kreuzte sie mittels eines Viadukts, bog danach ab und mündete ebenfalls in den zukünftigen Regierungsvorplatz ³⁵.

Abb.1: Planungsprojekt für den Zentralbezirk, 1935

Und wie verlief die erste Episode der Standortsuche für das politische Kernstück? Wie bereits erwähnt, begann das Projekt noch vor der offiziellen Verlegung der Hauptstadt. Schon damals war eine vorläufige Entscheidung über den Abriss des Michaelskloster getroffen worden, und man dachte auch an den Abriss der Sophienkathedrale. Dennoch wurde ein geschlossener Wettbewerb zur Standortfindung

³⁵ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 41-42

und zur eigentlichen Realisierung des Projekts gestartet. Die Architektonisch-Planerische Verwaltung begann ziemlich schnell mit umfangreichen Arbeiten zur Lösung der gestellten Aufgabe. Das Regierungszentrum musste wie ein einheitliches, mächtiges Ensemble auf einem großen Platz wirken und Macht und Stärke symbolisieren³⁶. Sofort tauchte eine große Anzahl von Standortvarianten für ein so wichtiges Bauwerk auf.

Die Hügel von dem Pechersk (Stadtbezirk von Kyjiw) stellten ein hohes, unbebautes Plateau am rechten Dnipro-Ufer dar. Dies war die Variante der Architekten Hretschyn, Cholostenko und Onaschenko. Der Pechersk war historisch das Verwaltungszentrum (hier befand sich im 19. Jh. die Residenz der Zaren-Gouverneure). Auf dem Pechersk war schon vor der Oktoberrevolution der Bau eines Verwaltungszentrums geplant: 1918–1919 unter Hetman P. Skoropadskyj. Damals war vorgeschlagen worden, den Regierungsbezirk in der Menagerie auf dem Pechersk zu verlegen³⁷. Diese Variante hätte eine gute Verbindung der beiden Dnipro-Ufer ermöglicht und wäre fast ohne Abriss von Gebäuden ausgekommen. Doch für die Propagandisten war eine Lösung, die ohne Kirchenabriss auskam, völlig unbrauchbar. Daher schrieb die Zeitschrift Sozialistisches Kyjiw: „Man kann drei wesentliche Nachteile dieser Variante hervorheben, nämlich: die Notwendigkeit, vorrangig eine große Verkehrsverbindung von der Bessarabka (Stadtbezirk von Kyjiw) entlang des „Hunden weg“ Straße zum Bahnhof zu errichten, ...; das Unternehmen ‚Werk Chervonopraporny‘, das aufgrund der in Kyjiw vorherrschenden nordwestlichen Winde den Platz stark verrauchen und mit Ruß bedecken würde. Außerdem wäre der Regierungsplatz außerhalb des geordneten Stadtkerns gelegen“³⁸.

Das Gebiet des heutigen Europaplatzes (damals Platz des Dritten Internationale) am nördlichen Ende der Kreschtschatyk Straße. Oder die sogenannte Variante auf dem Gelände des Proletarischen Gartens. Die Hauptidee dieser Konzeption war, den Regierungsvorplatz mit einer der besten Straßen Kiews, der Worowskoho Straße, zu verbinden. Das Problem dieser Variante bestand im begrenzten Raum und folglich in der Unmöglichkeit, ein ausreichend großes Regierungszentrum zu entwickeln. Außerdem wurde diese Option aus einem sehr gewichtigen Grund verworfen - der Zerstörung oder der schwerwiegenden Veränderung des Proletarischen Gartens und des Wladimir Hügel³⁹.

Eine weitere durchaus gute, aber praktisch nicht umsetzbare Variante war der Vorschlag der Architekten Aljoschin, Kolesnytschenko und Ljubtschenko, das Zentrum in den Lypky zu errichten. Doch aufgrund der Eigenheiten des Reliefs waren die Lypky verkehrstechnisch nahezu vollständig vom übrigen Kyjiw abgetrennt. Die einzige relativ flache Straße war die Hruschewskij Straße. Alle anderen Straßen hatten ein Gefälle von bis zu 13 Prozent, was den Einsatz öffentlicher Verkehrsmittel unmöglich machte (die es dort übrigens bis heute nicht gibt). Der Bau neuer Straßen in den Lypky wurde auf 3 Millionen Rubel geschätzt. Dieser Variante gab man dennoch eine Chance, weshalb sie in Form von Visualisierungen des Generalplans und Perspektivzeichnungen existiert⁴⁰.

³⁶ Vgl. Соціалістичний Київ [Sotsialistichnyi Kyiv], 1935, S. 14

³⁷ Vgl. Анісімов [Anisimov], 2010, S. 110-111

³⁸ Соціалістичний Київ [Sotsialistichnyi Kyiv], 1935, S. 16-17

³⁹ Vgl. Соціалістичний Київ [Sotsialistichnyi Kyiv], 1935, S. 18

⁴⁰ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 68-69

Es gab noch mehrere weitere Varianten, wie die Sophienkathedrale-Variante (ohne Autor), die Michaelskloster-Variante unter der Leitung von Architekt Jurtschenko sowie eine hybride Variante von Architekt Krytschewskij⁴¹. Alle diese Varianten eint ein recht interessantes Detail, nämlich der Vorschlag zum Abriss mehrerer Kirchen - wie die Namen schon andeuten, ging es vor allem um die Sophien- und Michaelskloster. Bemerkenswert ist, dass die Sophienkathedrale-Variante aufgrund der hohen Zahl von Abbrüchen verworfen wurde, ebenso wie die Michaelskloster-Variante. Die Variante von Krytschewskij jedoch interessierte die Machthaber gerade wegen der Idee, das Gebäude auf dem Gelände des Klosters zu errichten⁴².

Am 18. Februar 1934 fällte das Politbüro schließlich das endgültige Urteil. Die Hauptvariante des Baus wurde das Gebiet den Sophien- und Michaelsplätze, die beschlossen wurden, zu einem großen Platz zusammenzulegen.

2.2. Regierungsviertelprojekte

Trotz dessen, dass am 18. Februar 1934 der Standort an den Sophien- und Michaelsplätze bestätigt wurde, konnten die Varianten der Gebäudeanordnung sehr unterschiedlich ausfallen. Es wurden drei Vorentwürfe von Architekten Karakis, Jurtschenko und dem Institut „Ukrgrazhdanstrojprojekt“ erarbeitet. In den beiden letzteren war der Abriss des Michaelsklosters vorgesehen⁴³. Wie viele Projekte auch entstanden und welche Lösungen auch vorgeschlagen wurden, am Ende lief alles dennoch auf den Abriss des Michaelsklosters, der Triosvyatelska Kirche, der Pristutstvennyje mesta sowie auf Eingriffe in den Platz der „Platz der Roten Helden von Perekop“ hinaus (heute Sophienplatz). Die zeitgenössische Presse macht zu Unrecht Architekt Josyp Karaksin für diese Auswahl verantwortlich. Dabei war sein Vorschlag der einzige, der den Erhalt der Kathedrale vorsah. Dennoch sind sich die meisten Historiker einig, dass Pawel Postyschew die entscheidende Rolle bei der Standortwahl spielte, indem er die Meinung der Fachleute ignorierte und die endgültige Entscheidung beeinflusste⁴⁴.

Von den zwei Varianten, die Architekt Jurtschenko vorlegte, wurde genau jene bestätigt, die zahlreiche Abrisse religiöser Reliquien der Stadt vorsah. Von diesem Moment an begann ein fünfjähriger Zeitraum der Architekturwettbewerbe. Parallel dazu setzte bereits die Bebauung der Stadt mit neuen Verwaltungsgebäuden ein, die die wachsende Macht des Sowjetstaates vor Augen führen sollten. Im Stil des „russischen Klassizismus“ entstand das Haus des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten, dessen Standort heute das Ministerkabinett der Ukraine einnimmt, nach einem Entwurf des Moskauer Architekten Ivan Fomin. Daneben entwickelte sich nach dem Entwurf des Architekten Zabolotnyj der Bau des Sitzungssaals der Werchowna Rada der UkrSSR⁴⁵. Dem gefassten Beschluss folgend, schritten die Behörden zur Organisation eines Wettbewerbs der Architekturentwürfe für das Regierungszentrum

⁴¹ Vgl. Соціалістичний Київ [Sotsialistichnyi Kyiv], 1935, S. 18-19

⁴² Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 72-74

⁴³ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 77

⁴⁴ Vgl. Марковський [Markovskiy], S. 339-340

⁴⁵ Vgl. Буняк [Bunjak], S. 195

auf dem ausgewählten Areal in der Oberstadt. Der geschlossene Wettbewerb wurde im April 1934 ausgeschrieben. Am ersten Durchgang nahmen fünf Architektenteams aus der Ukraine und ein Moskauer Team teil. Ausgehend vom Vorentwurf Jurtschenkos mussten die Teilnehmer zwei Gebäude entwerfen - das Zentralkomitee (ZK) und den Rat der Volkskommissare (SNK) ⁴⁶. Die Ergebnisse der ersten Runde wurden im Oktober 1934 bekannt gegeben. Alle Teilnehmer wurden gelobt, und der Wettbewerb als Errungenschaft des sowjetischen architektonischen Denkens gefeiert. Zugleich formulierte man das für viele stalinistische Wettbewerbe typische Fazit: „niemand der vorgelegten Entwürfe erfüllt in vollem Maße ...“. Daher wurde kein erster Preis vergeben. Ein neuer Wettbewerb sollte nicht stattfinden; stattdessen organisierte man eine zweite Runde unter Hinzuziehung neuer und einiger früherer Teilnehmer. In der zweiten Etappe wurden die Anforderungen erhöht und zwei Schlüsselkriterien eingeführt: eine Paradetreppe und ein Lenin-Denkmal ⁴⁷.

Obwohl schon in der ersten Etappe erkennbar war, dass die Organisatoren zu maximal monumentalen und erhabenen Bauformen tendierten, wurden in der zweiten Runde die Grenzen hinsichtlich der zu verwendenden Architekturstile erweitert, um den Entwurf zu realisieren. Den Architekten stand tatsächlich eine breite Palette von Ansätzen zur Verfügung: vom Renaissance-Vokabular bis zum Konstruktivismus ⁴⁸. Die Brigade von Architekt Pawel Aljoschin schlug eine Lösung im Geiste der Renaissance vor. Beide Gebäude wurden als sechsgeschossige Baukörper mit dreigeschossigen Ecktürmen, Skulpturengruppen an Eingang, Fassade und Dach, mit Säulen und Pilastern, Rundbogenfenstern und Obelisken ausgeführt. Der Vorschlag beinhaltete zudem eine klare Trennung der Plätze; die Regierungsplatz-Fläche wurde gegenüber der Aufgabe um 62 m vergrößert und zur Seite der Sophienkathedrale abgerundet. Obwohl man die Konfiguration, die Grundrisse und die Innenräume lobte, wurde das Projekt letztlich wegen eines vermeintlichen „Plagiats“ der Eremitage-Treppe und wegen zu kleiner Dimensionierung des Lenin-Denkmal kritisiert ⁴⁹. Der Entwurf den Architekten Brüder Wesnin fiel hingegen sehr zurückhaltend aus und war im Stil des Konstruktivismus gehalten. Sie verzichteten auf Bogenmotive und stellten zwei schlichte sechsgeschossige Baukörper gegenüber, was ihnen gar nicht zuträglich war. Die durchgehenden Glasfassaden vermittelten nicht die erforderliche Erhabenheit und fügten sich kaum in die geplante symmetrische Platzkomposition ein. So perfekt die Gebäude in ihrer eigenen Stilistik auch waren, erwiesen sie sich für ein derart großmaßstäbliches Vorhaben wie das Regierungszentrum als zu schlicht und bescheiden ⁵⁰. Beim Team des Architekten Zabolotnyj war (ähnlich wie bei Aljoschin) die Organisation des Platzes sehr sorgfältig ausgearbeitet, wirkungsvoll betont durch vorspringende Türme und hohe Bögen. Die Gebäude selbst blieben jedoch vergleichsweise knapp durchgearbeitet: zwei fünfgeschossige Baukörper ohne deutliche Akzente, geschmückt lediglich mit einigen sowjetischen Emblemen und zylindrischen Säulen. Das Lenin-Denkmal stand auf einem zu niedrigen Sockel und war der Platzfläche zugewandt. Insgesamt galt der Entwurf als gut, aber für eine Hauptstadt zu schlicht und kleinskalig ⁵¹. Der Entwurf des Architekten

⁴⁶ Vgl. Широцин [Schyrochin], 2020, S. 88

⁴⁷ Vgl. Широцин [Schyrochin], 2020, S. 115-117

⁴⁸ Vgl. Костючок [Kostyuchok], 2013, S. 104-106

⁴⁹ Vgl. Широцин [Schyrochin], 2020, S. 123-124

⁵⁰ Vgl. Широцин [Schyrochin], 2020, S. 128

⁵¹ Vgl. Широцин [Schyrochin], 2020, S. 131-132

Olejnyk war in maximal strengen und symmetrischen Formen gehalten. Die Gebäude erhielten einen W-förmigen Grundriss und wurden durch eine maßstäblich passende Kolonnade verbunden. Am detailliertesten war bei Olejnyks Brigade die Seite zum Dnipro ausgearbeitet; der gesamte Raum war von Symmetrie durchzogen. Von der Höhenlage der ZK- und SNK Gebäude gingen drei Treppen aus, eine von der Kolonnade und zwei weitere direkt von den beiden Gebäuden. Trotz der großen Aufmerksamkeit für die symmetrische Perspektive zum Dnipro blieben die Baukörper selbst sehr schlicht und das Projekt verlor erkennbar bei der Ausformung der Platzanlage ⁵². Architekt Walerian Rykow und seine Brigade griffen auf die Renaissance zurück; beide Gebäude erhielten entlang der Fassade vorspringende Säulen, bekrönt mit Skulpturen. Die Baukörper weisen einen h-förmigen Grundriss auf: sechs Geschosse im Hauptvolumen und acht Geschosse im Eckbereich ⁵³. Der Architekt Alexander Molokin kommentierte nahezu jeden Entwurf dieser Runde; diesmal äußerte er, die Gebäude seien „mit vollem Verständnis der Sache im Geiste Palladios“ ausgearbeitet und stellten eine „eine rein restauratorische Lösung“ dar ⁵⁴. In seiner Rhetorik spiegelte sich die Verurteilung jedweden Historismus und die Verwendung des Wortes „Restaurierung“ als Schimpfwort wider. Der Entwurf der Architekten Tschechurin und Orlow war der monumentalste und maßstabssprengendste, er kam sogar auf den Umschlag der Zeitschrift „Архитектура советского Киева“ [Architektur der sowjetischen Kyjiw]. In dieser Lösung wurden die Baukörper zusammengefasst und durch ein Lenin-Denkmal auf der Gebäudekrone bekrönt. Der Bau erwies sich als übergroß, elf Geschosse statt der geforderten fünf bis sechs ⁵⁵. Akademiker der Ukrainischen Akademie für Architektur Boris Jerofalow sah hier Entlehnungen aus zahlreichen bekannten Bauten und Projekten: „Hier ist alles: sowohl die ägyptische Grabstätte als auch der babylonische Zikkurat, sowohl das Lenin-Mausoleum als auch der Palast der Sowjets in Moskau, dazu ein Exerzierplatz mit Panzern und Flugzeugen von der Stadtseite - und von der Flussseite ein Sujet à la Piranesi Kerker“ ⁵⁶. Trotz aller Pluspunkte und selbst bei „Übererfüllung des Plans“ wurde die Architektur als zu pompös und überladen, der Entwurf als zu kostspielig bewertet. Molokin ging noch weiter: „Der Baukörper, der als Sockel für das Denkmal dient, rückt die Figur Lenins vom Betrachter ab und verwandelt sie in ein silhouettenhaftes Anhängsel des Gebäudes“ ⁵⁷. Diesmal stand der Entwurf von Architekten Ivan Fomin sowie Leonid Poljakow schließlich in enger Beziehung zum Vorschlag des Teams von Architekt Steinberg. Fomin und Poljakow hielten sich an den Duktus des antiken Klassizismus. Sie schlugen eine Lösung mit Propyläen vor, die den langgestreckten Platz in drei Teile gliederten, und regten an, die Platzachse um 35 m nach Süden zu verschieben, um die Regierungsgebäude an einen anderen Hangabschnitt zu rücken und so möglichst nahe an die Kante zu bringen. Eine solche Rekonfiguration hätte umfangreiche Abbrüche nach sich gezogen, was die Kritiker nicht unbeachtet ließen. Zudem wäre der Anteil möglichen Grüns reduziert worden. Steinberg reagierte auf die Idee Fomins und Poljakows, indem er vorschlug, die Platzachse leicht zu drehen, um die Begrünung und die Verbindungen zu den angrenzenden Straßen zu erhalten. Die ZK- und SNK Gebäude waren nun nicht nur auf die innere Platzachse, sondern auch zum Dnipro hin orientiert. Die Reaktion der

⁵² Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 140-144

⁵³ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 144-149

⁵⁴ Молокин [Molokin], zit.n. Широчин [Schyrochin], 2020, S.148

⁵⁵ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 154

⁵⁶ Ерофалов [Erofalov], zit.n. Широчин, [Schyrochin], 2020, S.155

⁵⁷ Молокин [Molokin], zit.n. Широчин [Schyrochin], 2020, S.148

Kritiker auf diesen Entwurf fiel sehr widersprüchlich aus. Einerseits wurden die räumliche Lösung und der Silhouettenaufbau als stimmig bezeichnet, andererseits zog man den merkwürdigen Schluss, das Projekt „spiegele die Idee von Regierungsgebäuden insgesamt nicht wider“⁵⁸.

Abb.2: 2. Runde. Steingbergs Team, Masterplan zur Verschiebung der Achse des Platzes, 1935

Die „schwere Artillerie“ dieser Runde war Architekt Josif Langbard. „Seinem Autorentum gehören sämtliche größten Zwischenkriegsbauten in Minsk: das strenge, massige Haus der Roten Armee, das im Ausmaß ungläubliche Opernhaus, die wuchtige und den Bürger von Kyjiw verdächtig vertraute Akademie der Wissenschaften. Sein wichtigster Vorteil bestand in der Erfahrung der Planung und Errichtung von Regierungsgebäuden in Minsk und Mahiljou, wohin 1935 die Hauptstadt der Weißrussischen SSR verlegt werden sollte“, schreibt ukrainischer Historiker Semjon Schyrotschin⁵⁹. Der Architekt schloss sich dem Projektwettbewerb erst in dieser Runde an, Historiker haben bis heute gewisse Zweifel hinsichtlich der Umstände von Langbards Einladung⁶⁰. Der Entwurf war streng und monumental. Die ZK- und SNK Gebäude erhielten gerundete Formen und wurden durch eine Kolonnade verbunden, die das Lenin-Denkmal umfasste. Am Hang schlug Langbard neben der Treppe auch Springbrunnen vor, betont durch eine Reihe von Triumphbögen. Die Jury vermerkte eine glänzende künstlerische Ausführung und lobte das Lenin-Denkmal, bezeichnete jedoch die Brunnenkaskade als unwirtschaftlich und wegen des Kyjiwer Reliefs schwer realisierbar, außerdem wurde eine nicht ausreichend durchdachte Grundrissorganisation beanstandet⁶¹.

Am Ende gab es auch in der zweiten Runde keinen Sieger, doch kristallisierten sich klare Favoriten heraus: Fomin und Langbard. Die dritte Runde begann recht bald; erneut wurden neue Anforderungen eingeführt, die die Platzbreite auf 180 Meter anwachsen ließen. Anders als in den beiden ersten Runden wurde nach Durchführung der dritten Anfang 1936 nur das Ergebnis veröffentlicht.

⁵⁸ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 149-153; 159-162

⁵⁹ С. Широчин [S. Schyrochin], 2020, S. 136

⁶⁰ Vgl. Марковский [Markovskij], S. 340

⁶¹ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 136-140

Damit hängt die Unschärfe und Unklarheit der Teilnehmerliste zusammen. Schließlich wurde (mit einigen Änderungen) Langbards Variante endgültig angenommen. Bis heute bleibt die Frage offen, wie er andere Spitzenreiter überholen konnte, aber Tatsache bleibt Tatsache ⁶².

Abb.3: 2. Runde. Langbard, Blick vom Dnipro, 1935

Aufgrund der unklaren Daten zur dritten Runde entstanden zahlreiche Mutmaßungen und Unstimmigkeiten. Vollmitglied der Ukrainischen Akademie für Architektur Serhij Kilessso behauptete sogar, Langbard habe gar nicht am Wettbewerb teilgenommen. Boris Jerofalow wiederum meinte, der „Ukrgrazhdanstrojprojekt“ habe mitgemacht und publizierte eine Arbeit mit dem Autograph von Zabolotnyj aus der ersten Runde. Unerwartet fügte man in der dritten Runde auch einen neuen

Abb.4: 2. Runde. Zabolotnyj, Blick vom Dnipro, 1935

⁶² Vgl. Марковский [Markovskiy], S. 340

Architekten hinzu: Serhij Hryhorjew, der, wie bereits erwähnt, nach seiner Flucht in die USA aus der Teilnehmerliste „verschwunden“ war ⁶³. Obwohl viele Entwürfe in zwei Varianten vorgelegt wurden, lässt sich sagen, dass sie im Vergleich zur zweiten Runde keine gravierenden Änderungen erfuhren, ebenso wenig wie Langbards Projekt. Die Kolonnade verschwand, es blieb nur die Treppe zum Dnipro ohne zusätzliche beidseitige Brunnen. Der St. Michaelskloster, die Triosvyatelska Kirche sowie der Pristutstvennyje mesta unterlagen endgültig dem Abriss, der 1937 vollzogen wurde. Das Hetman Bohdan Chmelnyzkyj Denkmal wurde vom Sophienplatz versetzt. Außerdem war die Demontage der Standseilbahn vorgesehen, denn genau an ihrer Stelle sollte die breite Paradestreppe zum Lenin-Sockel prangen. Die Baukörper von ZK und SNK beschloss man runder auszuführen und vollständig zum Platz hin zu drehen. Die Stirnfassaden wurden mit sechs korinthischen, palladianischen Säulen geschmückt, die auf ein geschosshohen Postamenten standen. Das erste „Niveau“ war vorgezogen, rustiziert und als Sockel des Bauwerks ausgebildet. Das Gesims erhielt eine plastische Ausbildung mit Auskragungen über jeder Säule. Die Hauptfassade wird durch einen nach vorne ragenden Säulengang geprägt, der von drei Gruppen mit jeweils vier Säulen (Schema 2 × 2) getragen wird. Hinter dem Säulengang war die Hauptfassade durch Gesimse in drei Zonen zu je zwei Geschossen gegliedert. Die Haupteingänge traten durch zweigeschossige Säulenstellungen hervor. Das Lenin-Monument rückte an die Hangkante und stützt sich an der Treppe ab, die Skulptur war von der Platzseite zum Dnipro hin gedreht ⁶⁴. Genau dieses Projekt wurde offiziell als endgültig bezeichnet und 1936 auf dem Umschlag der Zeitschrift „Соціалістичний Київ“ [Sozialistichnyi Kyjiw] publiziert.

Abb.5: Langbard und Mitglieder der Regierung, 1936

⁶³ Vgl. Широчин [Schyrochin], 2020, S. 164-165

⁶⁴ Vgl. Марковский [Markovskiy], S. 341-345

3. Der Konflikt mit dem religiösen Erbe

Die Architekturpolitik war niemals nur eine Frage der Planung von Straßen und Plätzen, sie wurde zu einem Instrument für den demonstrativen Bruch jeder Verbindung der Stadt mit der alten Symbolik der Zarenmacht. Mit der Monarchie im Russischen Reich wurde in erster Linie stets die Religion assoziiert. Der staatliche und der geistliche Bereich waren eng miteinander verflochten, was zu einem unmittelbaren Einfluss der Religion auf politische, wirtschaftliche und kulturelle Sphären führte. Offen gesagt war die Religion immer eine sehr starke Kraft, sowohl politisch als auch schlicht ideologisch. Was völlig im Widerspruch zu den Ansichten der sozialistischen Partei stand. Zwar wurde in der Sowjetunion offiziell die Religionsfreiheit proklamiert, in der Praxis aber betrieb man eine Politik des Atheismus. Diese führte entsprechend zum Abriss zahlreicher Kirchen und Klöster. Die Geschichte kennt in der Tat viele Fälle, in denen die Architektur selbst zu einem unmittelbaren Akteur auf dem Schlachtfeld zwischen Sozialismus und Religion wurde. Genau so geschah es auch in Kyjiw. Im Kern war dies ein Aufeinandertreffen einer Ideologie mit einer anderen.

Auf der Ebene des Wettbewerbs für das Regierungsviertel war die Entscheidung der Kommission direkt an eine radikale Transformation Kyjiws gebunden ⁶⁵. Die Aufgabe war hinreichend klar: Es galt, die sichtbare Verbindung der Hauptstadt mit der Monarchie zu beseitigen und sie durch einen verständlichen monumentalen Komplex zu ersetzen, der die Stärke und Macht der damaligen Regierung voll und ganz widerspiegelte. Vielleicht wurde dieses Ziel nicht offen zur allgemeinen Diskussion gestellt, doch wenn man die Rhetorik der Partei während der Durchführung des Wettbewerbs verfolgt, wird alles deutlich. Das Interessanteste dabei ist, dass unabhängig davon, dass die Kommission den Architekten in nahezu jeder Runde erlaubte, verschiedene Varianten für die Platzierung der Gebäude vorzuschlagen, am Ende immer jene Lösung gewählt wurde, in der der Abriss von Kathedralen und Kirchen vorgesehen war.

3.1. Geplanter Abriss der Sophienkathedrale.

Die sowjetische Kirchenpolitik, die etwa ab Mitte der 1920er Jahre aktiv betrieben wurde, führte zu einer öffentlichen Angst vor der Zerstörung religiöser Denkmäler. Dieses Gefühl ließ auch die Einwohner Kyjiws während der Ausschreibung des Bauwettbewerbs nicht unberührt. Wenn die Macht offen ihre Bereitschaft demonstriert, den städtischen Raum radikal umzugestalten und insbesondere alle Spuren der zaristischen Herrschaft zu tilgen, entstehen zwangsläufig Gerüchte. Die Geschichte von der möglichen Zerstörung der Sophienkathedrale schwebt bis heute in der Luft. Denn die Logik der Stalinzeit selbst drängte zu der Vorstellung, dass solche Schritte der Macht durchaus möglich gewesen wären, auch wenn es keine direkten Beweise gab.

Obwohl es nie einen konkreten Beschluss über den Abriss der Kirche gab, existierten zahlreiche Voraussetzungen für die Entstehung öffentlicher Ängste. Der ursprüngliche Plan im Zuge der Verlegung

⁶⁵ Vgl. Широкин [Schyrochin], 2020, S. 76

der Hauptstadt nach Kyjiw sah den Bau eines Wohnhauses mit 60 Wohnungen für Mitarbeiter des ZK der KP(b)U und des ZK des Komsomols direkt im Hof der Sophienkathedrale vor. Angesichts der großen Zahl an Personen, die nach Kyjiw umgesiedelt werden sollten, wurde jedoch schnell klar, dass der Platz in diesem Gebäude nicht ausreichen würde. Deshalb beantragte das Mitglied der Regierungskommission für den Umzug der Hauptstadt, I. Zlatopolski, zusätzliche Mittel, um das Bauvolumen zu vergrößern. Ein solcher Antrag hätte tatsächlich zur teilweisen Zerstörung des Ensembles der Sophienkathedrale führen können. Überraschenderweise wurde dieser Plan nicht angenommen, und die Kathedrale blieb unversehrt⁶⁶. Man kann vermuten, dass gerade dieses Ereignis den Anstoß zur Verbreitung zahlreicher Gerüchte und Spekulationen um den nie vollzogenen Abriss der Kirche gegeben hat.

Am weitesten verbreitet war die Geschichte über den französischen Schriftsteller Romain Rolland, der angeblich den Abriss der Kathedrale verhindert haben soll. Gerüchten zufolge sei er eigens in die UdSSR gereist, um Stalin davon abzubringen. Schließlich liege im Sophienkathedrale der Vater der französischen Königin, Jaroslaw der Weise, und Frankreich werde die diplomatischen Beziehungen zur UdSSR abrechnen, sollte seine Grabstätte geschändet werden. Tatsächlich fand das Treffen zwischen Stalin und Rolland am 28. Juni 1935 statt. Semjon Shyrochin schreibt in seinem Buch „Архитектура міжвоєнного Києва“ [Zwischenkriegsarchitektur von Kyjiw], dass ein Vergleich der Daten des Treffens mit den Wettbewerbsphasen zeige, dass der Besuch des Schriftstellers mit der Auswertung der zweiten Runde zusammenfiel (Ende Juni - Anfang Juli 1935). Folglich hätte es im dritten Wettbewerb mindestens Änderungen im Aufgabenprofil geben müssen. Doch zum einen änderte sich nichts an der Standortfrage, und zum anderen bedeutete die bloße Erwähnung des Sophienplatzes von Anfang an keine direkte Bedrohung für die Kathedrale⁶⁷.

Es gab jedoch mehrere realistischere Gründe für die allgemeine Besorgnis. Auf einigen Entwürfen der Wettbewerbsprojekte war der Glockenturm der Kathedrale nicht dargestellt. Der Architekt Pawel Aljoschin schlug sogar vor, das vierte Geschoss des Glockenturms zu entfernen, da es seiner Meinung nach das ursprüngliche Erscheinungsbild des Bauwerks des 19. Jahrhunderts verzerrte. Einfluss hatte auch die Lagerung von Baumaterialien im Hof der Sophienkathedrale für das erwähnte Wohnhaus. Dennoch verlief das Schicksal der Kathedrale anders: 1934 wurde sie in ein Museum überführt, und auf ihrer Basis entstand das Sophien-Historisch-Kulturelle Schutzgebiet, das unter gesetzlichen Schutz gestellt wurde⁶⁸. Heute kann tatsächlich niemand mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten, dass die Kathedrale niemals zum Abriss vorgesehen war. Zugleich kann aber auch niemand stichhaltige Beweise dafür liefern. Zumindest finden sich im Nationalen Schutzgebiet „Sophienkathedrale“ keine Hinweise auf geplante Abrisse der Kathedrale in den 1930er Jahren⁶⁹.

⁶⁶ Vgl. Костючок [Kostjutschok], 2013, S. 104

⁶⁷ Vgl. Широкин [Schyrochin], 2020, S. 185–186

⁶⁸ Vgl. Анисимов [Anisimov], 2010, S. 135

⁶⁹ Vgl. Nationales Naturschutzgebiet „Софія Київська“

3.2. Abriss des St. Michaelskloster

Der Abriss des St. Michaelsklosters demonstriert den inneren Widerspruch der stalinistischen Architekturpolitik. Das Kloster wurde tatsächlich Opfer der Ideologie der 1930er Jahre. Der Staat zerstörte nicht nur das sakrale Erbe, sondern man könnte sagen, er „plünderte“ das Kloster, indem er alle Fresken und Mosaiken an sich nahm, um sie als eine Art „übertragbares Kapital“ weiterzuverwenden.

Die Diskussionen über den Abriss des Klosters begannen noch vor der Wettbewerb überhaupt eröffnet wurde. Bereits 1932 sagte der Regisseur Olexander Dowschenko auf einer Versammlung von Partei- und Gewerkschaftsfunktionären offen: „...Ich denke, dass sich bei der Lösung der Frage nach dem Bau eines Kulturparks das Michaelskloster von selbst „zurückziehen“ wird, es hat sein Leben ausgedient. Es ist völlig unzulässig, überhaupt zu denken, dass diese Mauern noch jemandem etwas nützen könnten. Ich meine, wenn wir das Michaelskloster abreißen, wird der Bau des Parks die gewünschte Wirkung erzielen...“⁷⁰. Diese Worte spiegelten die Atmosphäre jener Zeit sehr deutlich wider: alles, was dem sozialistischen Umbau der Stadt im Wege stand, musste beseitigt werden. 1934 tauchte die Frage des Abrisses im Zusammenhang mit der Ausschreibung des Wettbewerbs für den Regierungsplatz erneut auf. Am 27. September 1934 erhielt das Allukrainische Zentrale Exekutivkomitee (WUZIK) die Anweisung des Politbüros des ZK der KP(b)U, ein Dekret (ohne Veröffentlichung in der Presse) über den Abriss des St. Michaelsklosters für den Bau des Regierungszentrums an seiner Stelle zu erlassen. Das Dekret sah auch vor, dass die Mosaiken und Fresken erhalten und als Museumsexponate genutzt werden sollten. Daraufhin wurde eine spezielle Gruppe „Komitee zur Erforschung des ehemaligen Michaelsklosters“ gegründet, die die Arbeit der Forscher koordinieren und lenken sollte. Bis heute sind nur drei Protokolle der Sitzungen vom 4. August, 11. September und 14. September 1934 erhalten. Die Aufgabe bestand darin, Beweise dafür zu erbringen, dass das St. Michaelskloster nicht im Jahr 1108 gegründet worden war, sondern später, um so seinen historischen Wert herabzusetzen⁷¹. Eine ähnliche Situation ergab sich bereits beim Moskauer Vorläufer des Wettbewerbs: die Christ-Erlöser-Kathedrale wurde abgerissen, noch bevor die Ergebnisse des Wettbewerbs feststanden. Das Dekret über den Abriss blieb geheim, aus naheliegenderm Grund: die Behörden wussten, dass diese Entscheidung sowohl bei Bürgern als auch bei Historikern auf massiven Widerstand stoßen würde⁷². Letztlich wurden jedoch auch innerhalb der eingesetzten Gruppe Stimmen des Widerspruchs laut. Der Archäologe Nikolai Makarenko verweigerte offen seine Unterschrift unter das Dokument.

Alle Details der Diskussion wurden in der Stenographie der Sitzung zur Frage der Abnahme der Mosaiken und Fresken des St. Michaelsklosters am 4. August 1934 festgehalten. Die vollständige Teilnehmerliste der Gruppe bleibt unklar, da nur drei protokollierte Sitzungen bekannt sind. Am 4. August nahmen teil: der Direktor des Instituts für Geschichte der materiellen Kultur der Akademie der

⁷⁰ Довженко [Dowschenko], zit.n. Широцин [Shyrochin], 2020, S. 83

⁷¹ Vgl. Костючок [Kostjutschok], Латуха [Latucha], 2013, S. 130–131

⁷² Vgl. Широцин [Shyrochin], 2020, S. 84

Wissenschaften der USRR Fjodor Kosubowskij, 1938 wegen „konterrevolutionärer Tätigkeit“ erschossen; der Direktor des Kunstmuseums der WUAN und bekannte Archäologe Nikolai Makarenko, nach Kasan verbannt, später verhaftet und 1938 erschossen; der Leiter der Mosaikwerkstatt der Leningrader Kunstakademie Wolodymyr Frolow; der Leiter der Abteilung für slawische Archäologie am Institut für Geschichte der materiellen Kultur der WUAN Feodosij Mowtschanowskij, ebenfalls 1938 erschossen; der Korrespondent der Akademie der Architektur der UdSSR Ipolit Morgilewskij; der Direktor der Allukrainischen Museumsstadt Nazar Bagrij, 1937 hingerichtet; der Leiter der Museumsabteilung des Volkskommissariats für Bildung der USRR Omeljan Makarewitsch; der leitende wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Archäologie der Akademie der Wissenschaften der USRR Petro Kuryannyj; sowie der Mitarbeiter des Historisch-Archäographischen Instituts der WUAN und Professor des Kiewer Instituts für Volksbildung Konstantin Antipowitsch ⁷³.

Die Diskussion, wie sie in der Stenographie festgehalten ist, wirkt nach außen hin recht zivilisiert und stellt Gewünschtes als Realität dar. Alle stimmen dem Beschluss zu, diskutiert wird lediglich die schrittweise Durchführung der Aufgabe. Frolow berichtete gleich zu Beginn der Sitzung faktisch von bereits teilweise durchgeführten Arbeiten und skizzierte die nächsten Schritte: „Morgen beenden wir den ersten Teil der geplanten Arbeit [und] alle Mosaiken, die uns die Zeit erhalten hat, werden abgenommen.“; „Die Arbeiten wurden in folgender Reihenfolge geplant. Alle Mosaiken lassen sich in drei Typen unterteilen: erster Typ - diejenigen in der Apsis selbst, am besten erhalten; zweiter Typ - zwei Heiligendarstellungen an den Pfeilern; und dritter Typ - an den Wänden unter dem Tonnengewölbe der Apsis, von schlechter Erhaltung.“; „Unsere Arbeit wird sich weiterhin auf folgende Operationen konzentrieren: es gilt, den Mosaikbestand vollständig von dem alten, längst überholten Untergrund zu reinigen.“ ⁷⁴. Alle anderen Kommissionsmitglieder stimmten der Arbeit von Frolows Team entweder zu oder stellten lediglich Nachfragen, die schließlich zu einer Unterstützung der Arbeiten führten ⁷⁵. Die sogenannte Idylle wurde nur durch Makarenko Weigerung unterbrochen, seine Meinung detailliert zu äußern: „Ich habe sehr viel gearbeitet. Mit vielem stimme ich überein, mit vielem aber auch nicht. Deshalb erlauben Sie mir, meine Meinung ein anderes Mal zu äußern. Streiten kann man dort, wo es Fakten gibt, und wenn es sie nicht gibt, gibt es auch nichts zu streiten.“ ⁷⁶. Seine Worte lösten eine kleine Diskussion aus, im Kern blieb die Kommission jedoch stärker mit der Datierung des Klosters beschäftigt.

Das Ergebnis aller Sitzungen war schließlich, dass „plötzlich“ festgestellt wurde, das Kloster habe durch die Umbauten des 17. Jahrhunderts seinen ursprünglichen Charakter verloren und stelle daher keinen historischen oder wissenschaftlichen Wert mehr dar. Dies ermöglichte es, dem Kloster den Schutzstatus zu entziehen und es ohne Gesetzesbruch abzureißen ⁷⁷. Möglicherweise war es einzig dem Umstand zu verdanken, dass die Entscheidung in Moskau nicht unbemerkt blieb, dass das Kloster zumindest in Form von Fresken und Mosaiken teilweise erhalten blieb. Laut dem Volkskommissar für

⁷³ Vgl. Костючок [Kostjutschok], Латуха [Latucha], 2013, S. 132

⁷⁴ Фролов [Frolow], zit.n. Костючок [Kostjutschok], Латуха [Latucha], 2013, S. 133–136

⁷⁵ Vgl. Костючок [Kostjutschok], Латуха [Latucha], 2013, S. 131

⁷⁶ Макаренко [Makarenko], zit.n. Костючок [Kostjutschok], Латуха [Latucha], 2013, S. 152

⁷⁷ Vgl. Широчин [Schyochin], 2020, S. 86

Bildung der RSFSR, Felix Kon, „beunruhigte diese Frage die gesamte künstlerische Welt“. Genosse Kon wandte sich mit einem Brief an Postyschew und Erster Sekretär der Kommunistischen Partei der Ukraine Stanislaw Kossior, in dem er vor den unerwünschten Folgen des Abrisses warnte und zumindest die Erhaltung der Mosaiken und Fresken forderte ⁷⁸.

Abb.6: Abriss des Michaelsklosters, 1936

Die Geschichte des Abrisses des Michaelsklosters ist ein Beispiel dafür, wie die Politik der Macht Zerstörung und Bewahrung miteinander verbinden konnte. Während das Denkmal selbst ausgelöscht wurde, eignete sich der Staat zugleich seine künstlerischen Werte an und demonstrierte damit seine Fähigkeit, nicht nur den städtischen Raum, sondern auch das kulturelle Gedächtnis selbst zu kontrollieren.

4. Architektur als Machtinstrument

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Architektur zu einem der ausdrucksstärksten Mittel zur Festigung der Macht totalitärer Regime. Architektonischer Raum wurde im Grunde genommen zur ideologischen Arena. Doch der Kern liegt darin, dass Architektur niemals außerhalb der Politik stand - sie ging stets Hand in Hand mit ihr. Seit jeher diente sie als Repräsentation der

⁷⁸ Кон [Kon], zit.n. Широчин [Schyrochin], 2020, S.87

Weltanschauung des Staates. Einfach gesagt, spiegelte sie ursprünglich die religiösen und ganzheitlichen Vorstellungen der Gesellschaft wider, während sie in den Händen totalitärer Regime zu einer sogenannten „Sprache der Macht“ wurde.

Im alten Ägypten beruhte das architektonische Prinzip auf der Überzeugung, dass die Sonne der höchste und mächtigste Gott sei, gefolgt vom Pharao, den übrigen Göttern und erst am Ende den einfachen Menschen. Der Herrscher des Landes galt als gottgleich und vereinte sich nach seinem Tod mit den übrigen Göttern. Aus diesen Vorstellungen entwickelte sich der architektonische Ansatz: Alle Bauachsen waren nach der Ost-West-Linie orientiert, was die Bewegung der Sonne symbolisierte. Dieses Prinzip spiegelte die Zyklizität des Lebens wider. So erhielten die bedeutendsten Bauwerke ihre eigenen Territorien: Tempel hatten Eingänge von Osten, Gräber von Westen. Die Menschen jener Zeit glaubten, dass ihr Leben im Vergleich zu den Göttern und Herrschern nichts bedeutete – und genau das spiegelte sich auch in der Architektur wider.

Zwar mag jeder, der einmal die Mythen des antiken Griechenlands oder Roms gelesen hat, behaupten, dass ihre religiösen Vorstellungen nahezu identisch seien, doch wäre dies nicht ganz korrekt. Die Griechen stellten ganz ähnlich wie die Ägypter - ihre Götter über alles, während die Römer sie vielmehr als Lehrer betrachteten. Ihre Mythen überschneiden sich tatsächlich, doch das Verhältnis und die Wahrnehmung waren völlig unterschiedlich. Dies zeigte sich unmittelbar auch in der Architektur. Griechische Tempel waren die Wohnstätten der Götter: Proportionen und Harmonie verkörperten die Vollkommenheit der göttlichen Welt, auf die der Mensch von außen blickte. Römische Tempel hingegen waren monumentaler und majestätischer. Sie waren nicht nur „göttlich“, sondern auch „menschlich“. In dem Moment, in dem die Hand des Menschen den Gott berührte, konnte er sich selbst als göttlich empfinden, genau so lässt sich der römische Zugang beschreiben. Ihre Bauten spiegelten nicht nur die Erhabenheit der höheren Mächte wider, sondern auch die des Kaisers. Der Tempel erhielt damit nicht nur religiöse, sondern auch politische Funktionen. Das architektonische Pendel schwang also stets in die eine oder andere Richtung - die Frage ist nur, in welche Richtung es in der Zeit des Totalitarismus ausschlug.

Totalitäre Architektur erinnert in gewisser Weise an die römische, da der Mensch darin auf eine Stufe mit den Göttern gestellt wurde. Der Unterschied bestand jedoch darin, dass er in diesem Fall nicht nur gleichgestellt war - er war selbst Gott. Spricht man von der Architektur der Stalinzeit, so lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Macht nahm den Platz des Göttlichen ein, und die Ideologie ersetzte den Glauben. Diese Logik war universell für das Europa der Zwischenkriegszeit. Monumentalität, gigantische Achsen, Triumphbögen, riesige Plätze für Massenrituale ⁷⁹. In diesem Kontext fungierte die Architektur als ein Instrument des Gedächtnisses und der ideologischen Programmierung. Wenn religiöse Tempel einst die geistigen Zentren verkörperten, so sollten die neuen Ensembles zu Tempeln der sowjetischen Macht werden, mit dem Anspruch auf Ewigkeit und Unerschütterlichkeit.

⁷⁹ Vgl. Сузуки [Suzuki], S. 185-197

4.1. Ideologische Dimension und architektonische Sprache

Die Geschichte der stalinistischen Architektur ist nicht einfach die Geschichte darüber, wie der sozialistische Staat Architektur nutzte, um den Glauben an sich selbst zu erzwingen. Natürlich geht es auch darum. Aber wenn man tiefer geht, ist es vielmehr eine Geschichte darüber, wie Architektur zu einem Denkmal des ideologischen Scheiterns wird. Liest und hört man vom Kyjiwer Fall, stellt sich unweigerlich die Frage: Wie konnte es passieren, dass so hochtrabende Ideen und monumentale Projekte nicht nur von der Geschichte vergessen wurden, sondern buchstäblich „mit dem Gesicht in der Pfütze landeten“, ohne jemals vollständig realisiert zu werden? Ein einziges Gebäude des Projekts wurde tatsächlich errichtet und dient heute als Sitz des Außenministeriums der Ukraine. Aber lohnte sich dieser Aufwand? Eher nein als ja. Vielleicht lag das Problem von Anfang an darin, dass die Architektur nicht dem Zeitgeist folgte, sondern ihm aufgezwungen wurde. In den zuvor betrachteten Beispielen war Architektur zwar ebenfalls Teil der Politik, doch sie fügte sich zumindest organisch in diese ein. Sobald jedoch die Werkzeuge der „Ewigkeit“ zur Karikatur ihrer selbst werden, beginnt das Chaos. Im stalinistischen Ampir fehlte es an Aufrichtigkeit. Die im Keim erstickte Entwicklung der Avantgarde, die die sowjetische Architektur zu wahrer Größe hätte führen können, ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür⁸⁰.

Wenn die Macht beschließt, Entwicklung durch Direktive zu ersetzen, löst sich die Form von der Realität und beginnt, ein Eigenleben zu führen. In seinem Werk „Seeing Like a State“ schreibt amerikanischer Politologe James Scott, dass der Staat damit versucht, die Stadt „legible“ zu machen: sie zu vereinfachen, zu begradigen und zu unterwerfen, um sie leichter kontrollieren zu können. Hinter diesem Schema steht die „high-modernist ideology“, also das Vertrauen darauf, dass ein rationales Projekt die soziale und physische Welt „mit dem Lineal“ neu formen könne⁸¹. Im Kyjiw der 1930er Jahre traf genau dieses Vertrauen auf schwierigen Baugrund, auf Geldprobleme, auf die Entscheidungsvertikale und auf ein politisches Puppentheater. Das Ergebnis war der „Effekt eines Denkmals ideologischen Scheiterns“.

Das Gebäude, in dem sich heute das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten befindet, ist der verbliebene Rest jener nie verwirklichten „Ewigkeit“: schwerer Ordnungsstil, bogenförmige Front, Symmetrie, Fernwirkung. Betrachtet man das Projekt nicht aus der Wettbewerbs-Perspektive, wo alles monumental und pompös wirkte, wird schnell klar, dass schon der Anfang zum Zusammenbruch verurteilt war. Die geologischen Untersuchungen von 1934 wurden buchstäblich „mit bloßem Auge“ durchgeführt; gebaut wurde auf einem aufgeschütteten Hang, dessen Boden kaum Halt bot. 160 Stahlbetonpfähle mussten bis zu 30 Meter tief eingerammt und zusätzlich mit einem Stahlbetonrahmen verbunden werden. Gleichzeitig stiegen die Kosten rapide: von ursprünglich 15.817.330 auf 19.563.335 Rubel. Hinzu kamen hastig und unzureichend durchgeführte archäologische Ausgrabungen⁸². Auch die repräsentative „Schauseite“ des Gebäudes wurde teurer und zugleich ärmer im Ausdruck: die Wappen

⁸⁰ Vgl. Chmelnizki, 2004, S. 2–3

⁸¹ Vgl. Scott, 1998, S. 4

⁸² Vgl. Широкин [Shyrochin], 2020, S. 189–191

wanderten von der Außenseite auf die Kolonnaden, das Attikageschoss verlor sämtliche Friese und Skulpturen, und die reich dekorierten Fensterfrontons verschwanden ganz. Zahlreiche technische Änderungen wurden noch während der Bauarbeiten unter der Leitung von Aljoschin eingeführt: das Dachgefälle wurde so umgeleitet, dass das Gebäude keine Regenfallrohre besitzt, und hohle Säulen für die Versorgungstechnik wurden durch Pilaster ersetzt ⁸³. Noch gravierender war die drastische Verkleinerung des Paradeplatzes: ursprünglich auf 620 Meter Länge angelegt, wurde er plötzlich auf 385 Meter reduziert, da die Sichtachsen angeblich nicht „repräsentativ“ genug wirkten. Man beschloss,

Abb.7: Zinchenko. Generalplan des Platzes, 1937

den Regierungsplatz von dem Sophienplatz abzutrennen und dazwischen ein Revolutionsmuseum zu errichten. So wurden die Pristutsvennyje mesta abgerissen, um Platz zu schaffen, doch am Ende wusste niemand, womit dieser Raum gefüllt werden sollte. Auch die Proportionen nach den Regeln des Goldenen Schnitts führten zu absurden Ergebnissen: statt realistischer 40 Meter sollten die Gebäude 92 Meter hoch werden, was völlig illusorisch war. Folglich einigte man sich darauf, alle Bauten auf die Höhe von 40 Metern festzulegen. Doch was war mit dem Lenin-Denkmal? Es sollte nun 75 Meter hoch werden und nicht mehr auf dem Hang, sondern zwischen den beiden Gebäuden stehen. 1940 wurde sein Standort erneut geändert. Nach all diesen Anpassungen erinnerte die endgültige Komposition auffällig an die des abgerissenen Klosters ⁸⁴.

Doch auch damit war das Chaos nicht beendet. Als 1938 das erste Gebäude eingeweiht werden soll, stellt sich heraus, dass es sich nicht wie geplant um den SNK, sondern um das ZK handelt. Sofort brach ein Sturm der Kritik über Langbard herein. Kollegen und Funktionäre überboten sich mit Vorwürfen: ungünstige Lage, unzeitgemäße klassische Architektur, schlechte Proportionen, falsche

⁸³ Vgl. Широкин [Shyrochin], 2020, S. 192

⁸⁴ Vgl. Широкин [Shyrochin], 2020, S. 193-195

Wandfarbe, unpassende Rahmen für Führerporträts, sogar die Uhr am Gebäude sei „apolitisch“. Jeder nutzte die Gelegenheit, dem Architekten eine bissige Bemerkung hinterherzuwerfen. Architekt Holostenko erklärte: „Wir brauchen kein zweites Gebäude, um zu sehen, dass dieses kompositorisch misslungen ist“⁸⁵. Dowschenko nannte das Haus „nicht sowjetisch“⁸⁶. Architekt Grigorjew konstatierte: „Ein zweites Gebäude wird die Lage nicht retten“⁸⁷. Selbst junge Absolventen wie Architekt Holowko warfen Langbard vor, „nicht aus der Realität, sondern aus den großen Werken der Vergangenheit“ heraus zu arbeiten, statt einen eigenen Stil zu entwickeln⁸⁸. Nur wenige, wie der Ingenieurwissenschaftler P. Rottert, verteidigten den Bau: „Als Verwaltungsgebäude ist es ausdrucksvoll und klar, der Bau erfüllt die Aufgabe“⁸⁹. Doch selbst Langbards souveräne Verteidigung änderte nichts am Kernproblem: die Angriffe galten nicht nur dem Architekten, sondern der politischen Konstellation selbst. Während in der Ukraine Repressionen tobten, wurden die Auftraggeber des Projekts liquidiert oder entmachtet, und damit auch ihre Baupläne.

Am Ende blieb ein halb realisierter Plan zurück: das erste Gebäude war fertiggestellt und zugleich diskreditiert, das St. Michaelskloster zerstört, die Auftraggeber erschossen oder abgesetzt. 1939 beschloss das SNK zwar noch den Bau eines zweiten Gebäudes an der Schertw Rewoljuzii Straße, doch tatsächlich blieb es bei einer kleinen Notiz im „Радянський Київ“ [sowjetische Kyjiw], wonach der Bau begonnen habe⁹⁰. Und das Lenin-Denkmal? Es wurde verschoben, verkleinert, vergrößert, auf einen Obelisk reduziert und schließlich ganz gestrichen⁹¹. Der Mittelpunkt des geplanten Rituals fand keinen Platz – und das Ensemble zerfiel von selbst.

Ob der Krieg oder interne Koordinationsprobleme das Scheitern verursachten, bleibt offen. Doch offensichtlich ist, dass Scotts Logik des „grids“ genau hier zum Tragen kommt: ein starres Schema trifft auf eine komplexe Stadt, die sich nicht fügen will. „The failure of grids“ ist keine Metapher, sondern das Fazit des Kyjiwer „Experiments“⁹². Wenn die Werkzeuge der „Ewigkeit“ zu Karikaturen verkommen und jede Planung endlose Korrekturen erfordert, dann bleibt am Ende kein Triumph, sondern tatsächlich nur ein „Denkmal ideologischen Scheiterns“.

Fazit

Das Kyjiwer Projekt des Regierungszentrums zeigt die totalitäre Architektur in ihrem tatsächlichen Maßstab: ein mächtiges, jedoch begrenztes Instrument zur politischen Ordnung der Realität. Die sogenannte Sprache der Ewigkeit und Stärke, die die Macht sich selbst in Form von errichteten „Tempeln“ aufzuzwingen versuchte, verwandelte sich letztlich in eine Serie von

⁸⁵ Холостенко [Holostenko], zit. nach Широчин [Shyrochin], 2020, S. 201

⁸⁶ Довженко [Dowschenko], zit. nach Широчин [Shyrochin], 2020, S. 201

⁸⁷ Григорьев [Grigorjew], zit. nach Широчин [Shyrochin], 2020, S. 203

⁸⁸ Головка [Holowko], zit. nach Широчин [Shyrochin], 2020, S. 205

⁸⁹ Роттерт [Rottert], zit. nach Широчин [Shyrochin], 2020, S. 206

⁹⁰ Vgl. Широчин [Shyrochin], 2020, S. 211

⁹¹ Vgl. Широчин [Shyrochin], 2020, S. 213-215

⁹² Vgl. Scott, 1998, S. 255

provisorischen Krücken und nicht verwirklichten Absichten. Das Schema des idealen Ensembles stieß auf das Relief, die Ingenieurtechnik, den Haushalt und vor allem auf die wechselhafte politische Konjunktur. Das Beispiel Kyjiw erlaubt es, eine allgemeine Schlussfolgerung über den „Höhepunkt des Einflusses“ der totalitären Architektur zu formulieren. Höhepunkt bedeutet nicht nur die Lautstärke der Repräsentation, sondern auch die Grenze ihrer Wirksamkeit. Je stärker die Macht versucht, den Raum durch universelle, vermeintlich außerhistorische Formeln zu vereinheitlichen, desto deutlicher tritt der Widerstand hervor. Das sogenannte „strenge und ideale Schema“ lässt sich gut auf dem Plan zeichnen, scheitert jedoch an der Übersetzung in das reale Leben.

Nach der Erlangung der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 änderte sich lediglich der Denkhorizont, nicht jedoch das Instrument. Architektur hörte nicht auf, Machtmittel zu sein - sie wechselte lediglich ihre Färbung hin zu einer nationalen Erzählung. Nun liegt der Schwerpunkt auf der Wiederherstellung des Zerstörten und der symbolischen Neuverortung der Dominanten. Dies ist keine reine Hymne der Unabhängigkeit, sondern eine neue Etappe im Kampf um Bedeutung: Wer hat das Recht, die Vergangenheit in Stein zu fixieren, und wer nicht? Genau darin liegt die eigentliche Ironie des Kyjiwer Projekts - die Architektur der Macht verschwindet nirgendwo und niemals, sie wechselt lediglich ihren Adressaten. Für die heutige Praxis ergibt sich daraus eine einfache und klare Schlussfolgerung: Je lauter Architektur den Anspruch erhebt, endgültige Wahrheit zu verkörpern, desto sorgfältiger muss sie an der urbanen Realität überprüft werden.

Abb.8: Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Ukraine und das wiederaufgebaute Michaelskloster

Literaturverzeichnis

1. Anisimov, O. L. (2010) Скорбное бесчувствие [Trauernde Gleichgültigkeit]. Kyjiw.
2. Antikvar (2016) Город без архитектора. Как менялась архитектура Киева в советское время: от Ильича до Ильича. Интервью с Дмитрием Малаковым [Stadt ohne Architekt. Wie sich die Architektur Kyjiws in sowjetischer Zeit veränderte: von Iljitsch zu Iljitsch. Interview mit Dmytro Malakov], *Antikvar*, Nr. 96
3. Arnold, N. (1930) Прощай, хранитель Русской славы [Leb wohl, Hüter des russischen Ruhms]
4. Bunjak, O. (o. J.) ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ МІСТА КИЄВА у 1935 р. [Der Generalplan zur Rekonstruktion der Stadt Kyjiw im Jahr 1935], Науковий вісник Національного музею історії України, S. 192-196
5. Cherkes, B. S. (2006) Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації [Nationale Identität in der Architektur der öffentlichen Zentren von Hauptstadtstädten unter ideologischer Determinierung]. Kyjiw.
6. Chmelnizki, D. (2004) Architektur Stalins: Ideologie und Stil 1929–1960. Berlin: Technische Universität Berlin (Dissertation)
7. Cooke, C. (1995) Russian Avant-Garde: Theories of Art, Architecture and the City. London: Academy Editions, S. 8-22
8. Erokhin, S. V. (2017) Историзм в советской архитектуре 1920–1950-х годов [Historismus in der sowjetischen Architektur der 1920er–1950er Jahre]. o. V.
9. Nevryk, T. (1984) Проектування і реконструкція Києва в 1930-х роках та їхні наслідки [Planung und Rekonstruktion Kyjiws in den 1930er Jahren und ihre Folgen] *Сучасність*, Nr. 7-8 (279-280)
10. Kostyuchok, O. (2013) Урядовий центр у Києві (1934–1937): Історія будівництва [„Regierungszentrum in Kyjiw (1934–1937): Baugeschichte“], Архітектурна спадщина України [Architektonisches Erbe der Ukraine], 1–2, o. V., S. 103–111.
11. Kostyuchok, O., Latuha, T. (2012) Стенограма наради щодо питання зняття мозаїк і фресок Михайлівського монастиря, яка відбулася 4 серпня 1934 року [Stenographie der Sitzung zur Frage der Abnahme der Mosaiken und Fresken des St. Michaelsklosters am 4. August 1934], Науковий архів Інституту археології Національної Академії наук України, фонд «ІІМК», справа No 666, арк. 1–27, S. 130-146
12. Markovskiy, A. I. (o. J.) Архітектор Лангбард: варіанти вирішення урядового кварталу у м. Києві 1935 року [Architekt Langbard: Varianten der Gestaltung des Regierungsviertels in Kyjiw im Jahr 1935]., Київ: Містобудування та територіальне планування, S. 337-347
13. Markovskiy, A. I. (o. J.) Неокласичні та авангардні тенденції в архітектурі України 1930-х років [Neoklassizistische und avantgardistische Tendenzen in der Architektur der Ukraine in den 1930er Jahren]. Київ: МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ, S. 191-200
14. Nationale Naturschutzgebiete „София Киевская“
15. Newspaper „Day“ (2003) Газета «День», Завершення матеріала Юрія Шаповалова – №216, год написання: 23.11.2002 г. — «Повелительная необходимость» 1932 года [Newspaper „Day“ (2003). Fortsetzung des Artikels von Jurij Schapowal – Nr. 216, verfasst am 23.11.2002 — „Die zwingende Notwendigkeit“ von 1932], Kyjiw, Nr. 19
16. Scott, J. C. (1998) Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven und London: Yale University Press
17. Shyrochin, S. (2020) Архітектура міжвоєнного Києва. Урядовий центр і реконструкція столиці [Zwischenkriegsarchitektur Kyjiws: Das Regierungszentrum und der Umbau der Hauptstadt]. New York: Almaz; Sky Horse

18. Sozialistichnyi Kyjiw (1934) Соціалістичний Київ [Sozialistichnyi Kyjiw], Обком КП(б)У „Пролетарська Правда“, Nr. 5–6, S. 14-20
19. Suzuki, Y. (o. J.) Советские дворцы. Архитектурные конкурсы на крупнейшие общественные здания конца 1910-х – первой половины 1920-х годов как предшественники конкурса на Дворец Советов [Sowjetische Paläste: Architekturwettbewerbe für größte öffentliche Bauten der späten 1910er–frühen 1920er als Vorläufer des Wettbewerbs zum Palast der Sowjets], S. 181-205
20. Trump, D.J. (2020) *Executive Order on Promoting Beautiful Federal Civic Architecture*. Washington, D.C.: The White House

Abbildungsnachweis

Abb.1: Anlehnung an Shyrochin, 2020, S.42

Abb.2: Anlehnung an der Sammlung „Sophienkathedrale“, Inv.-Nr. MAAG-1568

Abb.3: Anlehnung an der Sammlung „Sophienkathedrale“, Inv.-Nr. MAAG-1842

Abb.4: Anlehnung an der Sammlung „Sophienkathedrale“, Inv.-Nr. G-1734

Abb.5: Anlehnung an Shyrochin, 2020, S.183

Abb.6: Anlehnung an Shyrochin, 2020, S.84

Abb.7: Anlehnung an Shyrochin, 2020, S.194

Abb.8: Anlehnung an Google maps, 2025

Eigenständigkeitserklärung

„Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und mich anderer als der im beigefügten Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel nicht bedient habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus den Veröffentlichungen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.“